

PhD, профессор **Ж.О. Хакимов** (ТГТУ), ассистент **М.Г. Уралова** (ТГТУ)

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются современные технологии развития творческих компетенций студентов высших учебных заведений в контексте кластерного подхода в образовании. Раскрывается сущность творческих компетенций как ключевого компонента профессиональной подготовки будущих специалистов. Анализируются возможности образовательных кластеров, направленных на интеграцию науки, образования и производства. Особое внимание уделяется инновационным педагогическим технологиям, обеспечивающим развитие креативности, самостоятельности и исследовательских умений студентов.

Ключевые слова: творческие компетенции, образовательный кластер, инновационные технологии, профессиональная подготовка, креативность, высшая школа.

OLIY O‘QUV YURTLARI TALABALARINING IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’limga klaster yondashuvi kontekstida universitet talabalarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun zamonaviy texnologiyalar ko‘rib chiqiladi. U bo‘lajak mutaxassislarini kasbiy tayyorlashning asosiy tarkibiy qismi sifatida ijodiy kompetensiyalarning mohiyatini o‘rganadi. Fan, ta’lim va ishlab chiqarishni integratsiyalashuviga yo‘naltirilgan ta’lim klasterlarining salohiyati tahlil qilindi. O‘quvchilarning ijodkorligi, mustaqilligi, izlanish qobiliyatini rivojlantiruvchi innovatsion pedagogik texnologiyalarga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Kalit so‘zlar: ijodiy kompetensiyalar, ta’lim klasteri, innovatsion texnologiyalar, kasbiy tayyorgarlik, ijodkorlik, oliy ta’lim.

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING CREATIVE COMPETENCIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract: This article examines modern technologies for developing creative competencies in university students within the context of a cluster approach to education. It explores the essence of creative competencies as a key component of the professional training of future specialists. The potential of educational clusters aimed at integrating science, education, and industry is analyzed. Particular attention is paid to innovative pedagogical technologies that foster students' creativity, independence, and research skills.

Key words: creative competencies, educational cluster, innovative technologies, professional training, creativity, higher education

Введение

Современная система высшего образования переживает период трансформации, вызванной глобальными социально-экономическими изменениями и требованиями цифрового общества. Одним из приоритетных направлений развития высшего образования становится формирование у студентов не только профессиональных знаний и навыков, но и творческих компетенций, позволяющих им эффективно адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка труда.

Методология

Творческие компетенции – это интегративное качество личности, включающее способность к инновационному мышлению, самостоятельному поиску решений, критическому анализу информации и генерации новых идей. В современных условиях они рассматриваются как ключевой элемент профессиональной компетентности выпускников. Одним из эффективных инструментов развития данных компетенций является кластерный подход в образовании, предполагающий объединение образовательных учреждений, научных организаций и производственных предприятий для совместной деятельности [1]. Творческие компетенции включают в себя комплекс когнитивных, личностных и деятельностных характеристик студента. Их структура охватывает: мотивационный компонент, когнитивный компонент, деятельностный компонент, рефлексивный компонент.

Кластерный подход представляет собой инновационную форму интеграции образования, науки и производства. Образовательный кластер объединяет университеты, исследовательские центры, предприятия и органы управления образованием с целью повышения качества подготовки специалистов [2]. В рамках кластера создаются условия для практической реализации творческих идей студентов и их участия в реальных проектах. Такая модель обеспечивает тесную взаимосвязь теоретического и практического обучения, а также формирует у студентов чувство профессиональной ответственности и готовность к командной работе.

Результаты и соображения

Образовательный кластер можно определить как гибкую сетевую структуру, включающую группы взаимосвязанных объектов, объединенные вокруг ядра инновационной образовательной деятельности для решения определенных задач и достижения конкретного результата.

Образовательный кластер имеет в своем составе элементы, обладает определенной инфраструктурой, маршруты взаимодействия. Основными элементами образовательного кластера являются организации в целом или отдельные его части, сочетание структур, которые принимают участие в решении поставленной задачи. Состав участников образовательного кластера может меняться, дополняться в зависимости от обстоятельств [3]. Инфраструктура задает размеры и другие топологические свойства образовательного пространства, которое характеризуется объемом образовательных услуг, мощностью и интенсивностью образовательной информации. Маршрут взаимодействия внутри образовательного кластера – маршрут построения взаимовыгодных отношений между отдельными элементами кластера в рамках конкретного проекта и в заданный период времени.

Формирование кластера позволяет национальной отрасли поддерживать и развивать свои конкурентные преимущества, а не отдавать его тем странам, которые более склонны к обновлению. Предприятия кластера играют не только роль точек роста внутреннего рынка, но и базы выхода на рынки других стран.

В состав образовательного кластера входят, как правило, различные по своей природе элементы. Элементы – организация в целом или отдельные его структуры, сочетание структур, которые принимают участие в решении поставленной задачи [4]. Состав участников образовательного кластера могут меняться, дополняться в зависимости от обстоятельств. Ядром кластера является организация, которая представляет основной управленческий ресурс и устанавливает систему взаимоотношений между его элементами. Элементы кластера, объединяясь, образуют организационно-территориальную структуру, ресурсную структуру, функциональную структуру.

Учебно-научно-инновационный кластер непрерывного педагогического образования – совокупность учреждений высшего образования, комплексов «профильный

педагогический класс, педагогический колледж» как сферы трансфера инноваций, научно-исследовательской базы и базы непрерывной педагогической практики, учреждений дополнительного образования взрослых и научно методических учреждений, совместная распределенная деятельность которых позволяет интегрировать потенциалы образования, психолого-педагогической науки и эффективной педагогической практики для перевода профессиональной п

К числу эффективных технологий, способствующих развитию творческих компетенций студентов, относятся: проектное обучение, проблемное обучение, дизайн-мышление, кейс-метод и междисциплинарные мастерские. Эти технологии способствуют развитию критического мышления, инициативности и способности к инновационному решению профессиональных задач [5].

Особое место занимает проектная деятельность, в рамках которой студенты разрабатывают реальные решения для предприятий – участников образовательного кластера. Это позволяет объединить теоретические знания с практическими навыками и формировать устойчивую мотивацию к творчеству.

Актуальность проблемы развития творческих способностей учащихся обусловлена тем, что, во-первых, необходимо преодолеть противоречие между репродуктивным характером учебно-познавательной деятельности с опорой на память (восприятие готовой информации, ее запоминание и воспроизведение) и творческим характером профессиональной деятельности современного специалиста с опорой на мышление. Во-вторых, подготовить обучающихся к решению проблем в их жизни и профессиональной деятельности в настоящее время и будущем. В-третьих, активизировать познавательную деятельность обучающихся, научив их преодолевать скуку, равнодушие, пассивность в учебном процессе [6].

В ряде университетов кластерный подход реализуется через создание учебно-научно-производственных комплексов, инновационных лабораторий и центров креативных технологий. Студенты участвуют в совместных исследовательских проектах с предприятиями, принимают участие в стартап-программах, фестивалях идей и конкурсах инноваций. Такое взаимодействие способствует не только профессиональному росту, но и развитию личностных качеств – коммуникабельности, лидерства, ответственности, инициативности [7].

Для организации процесса развития творческих способностей у студентов педагогических направлений нужно адаптировать педагогические технологии, внедрять их в курсы факультативных занятий, ориентированных именно на развитие творческих способностей. Развитие творческих способностей у студентов педагогических направлений будет положительно сказываться на их дальнейшей педагогической деятельности. Педагогическая деятельность без творческого подхода не может существовать. Любая дисциплина естественных или гуманитарных наук должны преподаваться творчески, умение пользоваться творческими навыками в своей деятельности, дает положительную оценку преподавателю, как специалисту своей области

Выводы

Развитие творческих компетенций студентов в условиях кластерного подхода способствует формированию нового типа специалиста, способного к саморазвитию, инициативе и инновационному мышлению. Эффективное использование образовательных кластеров и современных педагогических технологий обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, что является важным фактором конкурентоспособности высшего образования в целом.

Литературы

1. Осин А.В. Электронные образовательные ресурсы нового поколения: открытые образовательные модульные мультимедиа системы. // В сб. науч. ст. «Интернет-порталы: содержание и технологии». – М.: Просвещение, 2007. - с. 12-29.
2. J.Khakimov. The role of multimedia in developing students' information design competence. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. Vol. 11 No. 04 (2024). Pages 161–168.
3. Khimmataliev D., Khakimov J., Daminov O., Rakhmatova F., Criteria and indicators for assessing the level of professional training of future teachers of vocational training at a training module. Journal of Critical Reviews. 428-431 pp.
4. Зимняя И.А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Интернет-журнал «Эйдос». 2006. №4.
5. Uralova M.G. Direct and indirect active teaching methods using the example of lecture classes. “Qishloq xo‘jaligi va transportda innovatsion texnika va texnologiyalar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman. – Qarshi, QarMII, 2023 y. 483-485 bb.
6. Uralova M.G. Methods for developing students' creative activity. “Qishloq xo‘jaligi va transportda innovatsion texnika va texnologiyalar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman. – Qarshi, QarMII, 2023 y. 485-488 bb.
7. Rakhmatova F.M. Methods of teaching special disciplines in technical universities. “Qishloq xo‘jaligi va transportda innovatsion texnika va texnologiyalar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman. – Qarshi, QarMII, 2023 y. 465-468 bb.